

© А. А. Алексеева

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАУЧНОГО ОРГАНА СИТЕС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
ФГБУ «ВНИИ ЭКОЛОГИЯ» ПО ИЗМЕНЕНИЮ СТАТУСА САЙГАКА
(*SAIGA TATARICA* L.)**

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды»
(ВНИИ Экология),
Россия, 117628, Москва, 36 км МКАД, двлд. 1, стр. 4

Алексеева А. А. Предложения Научного органа СИТЕС Российской Федерации – ФГБУ «ВНИИ Экология» по изменению статуса сайгака (*Saiga tatarica* L.). – В статье представлены научно обоснованные предложения Научного органа СИТЕС Российской Федерации (ФГБУ «ВНИИ Экология») по изменению охранного статуса сайгака (*Saiga tatarica* L.). На основе комплексного анализа сформирован алгоритм принятия решений, обеспечивающий баланс между сохранением вида и гибкостью международного регулирования. Обоснована позиция сохранения сайгака в Приложении II СИТЕС с нулевой экспортной квотой, а также предложена дифференцированная оценка статуса изолированных и трансграничных популяций в Красной книге Российской Федерации. Особое внимание уделено интеграции биологических индикаторов в управленческие модели (NDF, оценка жизнеспособности популяций) и процедурной корректности изменений.

Ключевые слова: сайгак, *Saiga tatarica* L., СИТЕС, Красная книга РФ, популяционный мониторинг, генетическая структура, пространственное моделирование, NDF, международное сотрудничество.

Введение

Сайгак (*Saiga tatarica* Linnaeus, 1766) – реликтовый вид парнокопытных, являющийся уникальным компонентом степных и полупустынных экосистем Евразии. Как ключевой вид травоядных, сайгак выполняет важнейшие экосистемные функции: регулирует структуру растительных сообществ, формирует трофические связи, влияет на почвообразовательные процессы и служит индикатором состояния степных ландшафтов [1, 2, 5–7]. В условиях глобальных климатических изменений и антропогенной трансформации природных территорий сохранение данного вида приобретает особую актуальность [12–14].

За последние два десятилетия популяции сайгака продемонстрировали нелинейную динамику: после катастрофического спада в 1990–2000-х гг. наблюдается восстановление, сопровождаемое вспышками эпизоотий, фрагментацией миграционных путей и изменением пространственного распределения [9, 18]. В 2023 г. МСОП изменил статус вида с Critically Endangered на Near Threatened, что отразило положительный тренд, однако не сняло рисков, связанных с браконьерским давлением и климатической нестабильностью [29, 31, 36].

Научная новизна настоящего исследования заключается в разработке интегрированной биоправовой модели обоснования охранного статуса, которая впервые для сайгака в РФ объединяет: 1) верифицированные данные трансграничного мониторинга, 2) результаты популяционно-генетического структурирования, 3) пространственный анализ миграционных коридоров и 4) алгоритм формирования заключений об отсутствии ущерба (NDF) для применения в процедурах СИТЕС и национального законодательства.

Цель работы – сформировать научно обоснованные предложения по оптимизации статуса сайгака, минимизирующие риски нелегальной добычи и обеспечивающие процедурную согласованность с международными обязательствами РФ.

Материал и методы исследования

Исследование выполнено в рамках деятельности Научного органа СИТЕС в Российской Федерации (ФГБУ «ВНИИ Экология») в 2023–2026 гг. по подготовке проекта дорожной

карты российско-казахстанской Рабочей группы по сохранению трансграничных популяций сайгака в рамках выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и формирования позиции Российской Федерации.

Работа носит междисциплинарный характер и построена на структурированном анализе всех материалов по современному состоянию популяций сайгака (пространственное размещение, этологическая и демографическая структура), данным полевых исследований, проведенных специалистами из разных научных институтов, оценке генетического разнообразия, имеющейся в открытых источниках.

Источники данных по численности и распределению: Используются официальные отчеты Минприроды России по учетам сайгака в Северо-Западном Прикаспии (2013–2025) [7–10], материалы авиаучетов ФГБУ «Охотресурсы» и региональных ведомств Калмыкии, Астраханской, Саратовской и Волгоградской областей, данные трансграничных учетов в рамках Меморандума CMS [5, 9, 32–34], отчеты Казахстана по оценке численности [4, 9, 17], а также результаты мониторинговых и полевых исследований профильных экспертов [12, 13, 17], результаты сравнительного анализа материалов, собранных при мониторинговых исследованиях специалистов по изучению пространственной структуры популяций сайгаков на территории государственного заказника «Степной» в Астраханской области [5], государственного заповедника «Черные земли» [6], Саратовского Заволжья [13], генетических исследований [25, 39, 40, 45] для оценки дифференциации популяций, а также результаты исследований на основе ГИС-данных (координаты учетов, границы ООПТ, инфраструктурные барьеры, границы землепользования) [17–19].

Сравнительно-правовой и процедурный анализ. Проведено сопоставление требований СИТЕС (Резолюции 12.3, 12.11), Боннской конвенции (CMS), национального законодательства РФ (Красная книга, ФЗ № 52, ст. 258.1 УК РФ) [20–22, 28, 29, 32] и административных регламентов Минприроды [14–16]. Разработан алгоритм принятия решений, включающий этапы: сбор биологических индикаторов → оценка NDF → общественное обсуждение → экспертиза Научного совета → утверждение приказа.

Критерии обоснованности рекомендаций. При формулировании позиций использованы четыре критерия: научная достоверность (верифицированные данные, рецензируемые источники), процедурная корректность (соответствие регламентам), практическая реализуемость (оценка институциональных ресурсов) и международная согласованность (синхронизация с позициями стран ареала).

Результаты и обсуждение

1. Биологическая характеристика сайгака как уникального компонента степных экосистем

Таксономическая и морфоэкологическая характеристика. Таксономически вид *S. tatarica* делится на два подвида: *S. t. tatarica* и *S. t. mongolica* [18, 23, 24]. Уникальной морфологической адаптацией, определяющей устойчивость вида к аридным условиям, является хоботообразное носовое зеркало, выполняющее функции фильтрации атмосферной пыли и терморегуляции [2, 13]. Данная специализация обуславливает строгую экологическую зависимость сайгака от сохранности открытых степных и полупустынных ландшафтов, а также повышает его уязвимость к антропогенной трансформации местообитаний.

Пространственно-временная динамика популяций. На территории Российской Федерации исторически выделяют три ключевые популяционные группировки: северо-западного Прикаспия, (Волго-)Уральскую и Бетпакдалинскую. Актуальные данные о трансграничных миграциях и численности сайгаков, пересекающих российско-казахстанскую государственную границу за последние пять лет, носят фрагментарный характер. По результатам экспертного мониторинга 2023 года, популяция северо-западного Прикаспия демонстрирует положительную динамику, достигая 28 000–30 000 особей при

доле взрослых самцов около 19 %. Ключевыми местообитаниями данной группировки выступают заповедник «Чёрные земли» и заказник «Степной» [5, 7].

Численность уральской популяции на территории России носит выраженный стохастический характер, зависящий от интенсивности сезонных заходов особей с территории Казахстана, и варьирует от 50 000 до 200 000 особей в различные годы. В 2023 году ее численность оценивалась приблизительно в 100 000 особей с устойчивой тенденцией к росту. Животные данной группировки осваивают территории заповедников «Богдинско-Баскунчакский» и «Оренбургский», а также природных парков «Баскунчак» и «Эльтонский». Часть особей задерживается на отёл в весенний период и на зимовку осенью. В связи с непостоянным статусом пребывания, регулярный учет данных группировок не проводится. Бетпакадалинская популяция в 2023 году на территорию России не заходила [4, 11].

Ландшафтная фрагментация и экосистемная роль. Экологическая стратегия вида, характеризующаяся стадностью, дальними миграциями (до 1 000 км) и высокой репродуктивной способностью, обеспечивает значительный потенциал восстановления численности. Вместе с тем она делает популяции крайне уязвимыми к фрагментации местообитаний и браконьерскому прессу [6, 13]. Пространственное размещение копытных напрямую связано с адаптационной способностью форм поведения особей, зависящих от изменения величины стада и половозрастного состава по сезонам года [5]. Критическими барьерами, разрывающими исторические миграционные коридоры, выступают линейные инфраструктурные объекты: автомобильные и железные дороги, магистральные трубопроводы и ограждения сельскохозяйственных угодий [18, 19, 27].

Сайгак выполняет функцию инженера экосистем, поддерживая мозаичность растительного покрова и препятствуя доминированию малоценных растительных сообществ [1, 2, 7]. Его исчезновение может спровоцировать каскадные нарушения в трофических сетях степных биоценозов, что подчеркивает необходимость ландшафтно-экологического подхода к сохранению вида.

Антропогенные конфликты и экономические риски. Трансграничные миграции сайгака сопровождаются негативными экономическими последствиями для агропромышленного комплекса. В процессе перемещений животные вытаптывают посевы сельскохозяйственных культур, деградируют пастбища и истощают водные объекты, что создает потенциальные угрозы продовольственной и эпизоотической безопасности регионов. По данным исследователей, изучающих мигрирующую популяцию в Саратовском Заволжье, количество сайгаков, заходящих весной 2025 года, составляло сотни тысяч особей [13]. Так, в 2024–2025 годах миграция сайгаков с территории Казахстана в Саратовскую область привела к уничтожению посевов и нанесению ущерба экономике четырех муниципальных районов на сумму 14 млн рублей [11]. В связи с этим представители аграрного сектора инициируют разработку научно обоснованных механизмов регулирования численности животных в периоды массовых заходов и упрощение процедур компенсации нанесенного ущерба.

Данное обстоятельство послужило поводом для привлечения внимания представителей Минприроды России, Росприроднадзора, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, экспертов из научных учреждений и других заинтересованных организаций на заседании секции экспертов по сохранению и восстановлению сайгака в рамках Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира Российской Федерации, где была предложена дифференцированная оценка статуса изолированных и трансграничных популяций в Красной книге Российской Федерации.

2. Текущий статус в международных конвенциях и законодательстве РФ

Сайгак включен в Приложение II СИТЕС с 1995 г. С 2019 г. действует аннотация о нулевой экспортной квоте на дикие экземпляры в коммерческих целях (Annotation A2) [26, 27]. Данная мера де-факто приравнивает коммерческую торговлю к полному запрету, сохраняя при этом легальные каналы для научного обмена.

В Красной книге РФ (2021) вид имеет категорию 1 (находящийся под угрозой исчезновения) [8–10]. Включен в Перечень особо ценных видов (Постановление Правительства № 978), что влечет уголовную ответственность по ст. 258.1 УК РФ [15, 21]. Статус МСОП изменен на Near Threatened (2023) [29–31, 36], что отражает восстановление численности, но не отменяет необходимости строгого контроля. В рамках CMS действует Меморандум по сайгаку (2006) [26, 32, 44].

Регуляторные аспекты международной торговли (СИТЕС). В контексте выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции СИТЕС, особую актуальность приобретает координация с Республикой Казахстан в вопросах регулирования трансграничного оборота дериватов сайгака.

Следует отметить, что на 20-й Конференции сторон СИТЕС (Самарканд, 2025) был рассмотрен документ CoP20 Inf. 75 по измененной аннотации для *S. tatarica* в Приложении II (ПОЗИЦИЯ 3 КС20), в котором представлены поправки от Республики Казахстан. В них идет речь о сохранении нулевой экспортной квоты для диких особей, проданных в коммерческих целях, за исключением особей из популяции *S. tatarica* Казахстана, при соблюдении условий, таких как торговля только цельными рогами, находящимися в государственной собственности, происходящими из Казахстана, хранящимися на складе и маркированными в соответствии с требованиями к маркировке и отслеживаемости, разработанными Казахстаном, предварительная проверка Секретариатом и Казахстаном в консультации с Постоянным комитетом, наличие достаточных механизмов контроля и систем отслеживания в Казахстане и торговых партнерах, контроль Казахстаном первой отгрузки каждому новому торговому партнеру для обеспечения наличия и надлежащей работы систем маркировки и прослеживаемости, а также ограничение общего объема 30 тоннами до КС21 (или 40 тоннами, если КС21 состоится через четыре года), подлежащими пересмотру. Постоянный комитет может принять решение о частичном или полном прекращении этой торговли в случае несоблюдения требований странами-экспортерами или импортерами, или в случае доказанного пагубного воздействия торговли на популяцию сайгака [30].

Сторонам целесообразно рассмотреть возможность сохранения нулевой экспортной квоты на рога и иные производные сайгака, а также внедрения строгих механизмов верификации происхождения образцов. Вовлечение в легальный оборот дериватов неустановленного происхождения создает высокие риски легализации незаконно добытой продукции, что представляет серьезную угрозу сохранению вида и требует имплементации единых процедур идентификации.

3. Позиция Научного органа СИТЕС РФ

ФГБУ «ВНИИ Экология» придерживается следующих принципов:

- сохранение в Приложении II СИТЕС с нулевой квотой как оптимальный баланс охраны и гибкости управления;
- отказ от перевода в Приложение I, который ограничивает научный обмен и усложняет процедуры легального мониторинга;
- приоритет научно обоснованных решений, базирующихся на актуальных данных мониторинга и генетике;
- дифференцированный подход к популяциям в Красной книге РФ с учетом их пространственной изоляции и трансграничной динамики;
- синхронизация позиций стран ареала в рамках CMS и СИТЕС.

4. Критический анализ альтернативных позиций

В научной и управленческой среде обсуждаются два альтернативных сценария:

Перевод в Приложение I СИТЕС. Аргумент: максимальная защита от нелегальной торговли. Контраргумент: Приложение I не решает корневых причин браконьерства, ограничивает возможности легального генетического мониторинга и обмена биоматериалом, усложняет процедуры NDF и может спровоцировать рост черного рынка из-за искусственного дефицита легальных каналов контроля [23, 24].

Снятие нулевой квоты и переход к регулируемой коммерции. Аргумент: численность восстановлена, возможен устойчивый доход. Контраргумент: популяционная динамика сайгака носит циклический характер, вспышки пастереллеза и климатические аномалии создают риски резких спадов. Отсутствие надежной системы маркировки и ДНК-идентификации рогов делает коммерческий оборот уязвимым для легализации браконьерской продукции [25, 39, 40-45].

Обе позиции не обеспечивают долгосрочной устойчивости в текущих условиях. Оптимальным остается статус-кво с усилением контроля и постепенным внедрением механизмов устойчивого использования при достижении пороговых показателей стабильности.

5. Предложения по изменению статуса

Рекомендация № 1. Сохранить сайгака в Приложении II СИТЕС с нулевой экспортной квотой до 2030 г. с обязательным пересмотром на основе новых данных NDF и независимого мониторинга.

Рекомендация № 2. Дифференцировать статус популяций в Красной книге РФ:

Северо-Западное Прикаспие (Калмыкия) – сохранить категорию 1 (единственная устойчиво обитающая в РФ популяция, ~55–60 тыс. особей, высокий риск изоляции);

Волго-Уральская и Бетпакадалинская – рассмотреть возможность исключения из федеральной Красной книги с сохранением охраны через региональные Красные книги и статус особо ценного вида, так как основная часть ареала и управления сосредоточена в Казахстане, а миграции в РФ носят сезонный характер [4, 23].

Рекомендация № 3. Усилить контроль внутреннего рынка через внедрение системы маркировки, ДНК-банкинга изъятых рогов и обучение инспекторов (табл. 1).

Таблица 1

Ключевые мероприятия по контролю внутреннего рынка сайгака

Мера	Ответственный	Ожидаемый эффект
Инвентаризация и учет легальных запасов рогов	Росприроднадзор, МВД	Прозрачность оборота, снижение рисков легализации
Внедрение ДНК-идентификации и чипирования	ФГБУ «ВНИИ Экология», ИПЭЭ РАН	Судебно-экспертная верификация происхождения
Обучение таможенных и пограничных служб	ФТС, Росприроднадзор	Повышение выявляемости контрабанды на 30–40%

6. Научное обоснование и интеграция биологических данных в управленческие модели

Данные мониторинга 2025 г. оценивают численность в Северо-Западном Прикаспии в 55–60 тыс. особей [13], в Казахстане – свыше 4 млн особей [4]. Положительный тренд подтверждается, однако цикличность популяционных процессов и риск эпизоотий требуют сохранения превентивного режима.

Генетические исследования показывают умеренную дифференциацию между популяциями и снижение гаплотипического разнообразия в изолированных группах [25, 39–45]. Это обосновывает дифференцированный подход: трансграничные популяции управляются совместно, изолированная российская группа требует повышенной защиты и генетического мониторинга инбридинга.

Оценка угроз (верифицированная на основе статистики изъятий, ветеринарного мониторинга и пространственных данных): браконьерство – 40 %, эпизоотии – 30 %, фрагментация – 15 %, климатические аномалии – 10 %, конфликты с АПК – 5 % [9, 18]. Структура угроз определяет приоритеты: антибраконьерский контроль, ветеринарный скрининг, сохранение коридоров.

7. Международная координация и процедурные аспекты

Синхронизация позиций РФ, Казахстана, Монголии и Узбекистана в рамках CMS и СИТЕС является обязательным условием эффективности мер [30, 33, 36]. Процедура изменения статуса в Красной книге РФ включает научное обоснование, 6-месячное общественное обсуждение, экспертизу Научного совета и утверждение приказом Минприроды. Даже при изменении федерального статуса сохраняется защита через ст. 258.1 УК РФ и региональные Красные книги [11, 16, 21].

8. Перспективные направления (2026–2030 гг.)

- внедрение БПЛА и спутникового трекинга для повышения точности учетов [17];
- разработка стандартизированных алгоритмов NDF для сайгака;
- создание национальной базы ДНК-профилей;
- участие в рабочих группах СИТЕС/CMS для согласования позиций [30-33];
- экопросвещение для снижения спроса на рога и роста общественной поддержки.

Выводы

Научный орган СИТЕС РФ обосновывает сохранение сайгака в Приложении II СИТЕС с нулевой квотой как наиболее сбалансированный режим, обеспечивающий охрану вида без блокировки научно обоснованного управления.

Предлагается дифференцированный подход к статусу популяций в Красной книге РФ: сохранение категории 1 для Северо-Западного Прикаспия и рассмотрение возможности исключения трансграничных популяций с сохранением охраны через региональные акты и статус особо ценного вида.

Любые изменения статуса должны базироваться на верифицированных данных мониторинга, результатах генетического структурирования и пространственном анализе миграционных коридоров, а не на краткосрочных колебаниях численности.

Ключевым условием эффективности мер регулирования является синхронизация позиций стран ареала, внедрение систем ДНК-идентификации и усиление контроля внутреннего рынка в рамках процедур СИТЕС и национального законодательства.

Интеграция биологических индикаторов в управленческие модели (NDF, оценка жизнеспособности, пространственное планирование) обеспечивает переход от реактивного к превентивному регулированию, что соответствует принципам устойчивого управления трансграничными популяциями.

Список литературы

1. Арылова Н. Ю. Экология сайгака (*Saiga tatarica tatarica* L., 1766) на территории Северо-Западного Прикаспия в условиях депрессии численности (на примере экорегиона Черные земли): автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.16 – экология, Ростов-на-Дону, 2009. 24 с.
2. Банников А. Г., Журнов Л. В., Лебедева Л. С., Фандеев А. А. Биология сайгака. М.: Изд-во МГУ, 1961. 336 с.
3. Близнюк А. И. Экология и рациональное использование популяции сайгаков Северо-Западного Прикаспия: дис. ... канд. биол. наук: 06.02.03 – ветеринария и зоотехния, М. 1982. 129 с.
4. Годовой отчет за 2024 г. по учёту и мониторингу численности сайгаков. Алматы: Минэкологии Республики Казахстан, 2024.
5. Каримова Т. Ю., Луцкина А. А. Особенности пространственного размещения и этологической структуры популяции сайгака на территории заказника «Степной» (Астраханская область) // Экосистемы: экология и динамика. 2018. Т. 2. № 1. С. 73–91.
6. Каримова Т. Ю., Луцкина А. А., Неронов В. М., Пюрвенова Г. Д., Арылов Ю. Н. Биологические особенности популяций сайгака Северо-Западного Прикаспия в периоды разной численности // Аридные экосистемы. 2020. Т. 26. № 4 (85). С. 51–58.

7. Каримова Т. Ю., Луцкекина А. А., Неронов В. М. Современное состояние и ретроспективный анализ популяций сайгака России и Казахстана // Аридные экосистемы. 2021. Т. 27. № 2 (87). С. 57–67.
8. Красная книга Астраханской области. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2014. 413 с.
9. Красная книга Российской Федерации. Т. 1. Животные. 2-е изд. М.: ФГБУ «ВНИИ Экология», 2021. 1 128 с.
10. Красная книга Республики Калмыкия. Т. 1. Животные. Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. 200 с.
11. Минприроды России предлагает исключить из Красной книги России две из трёх популяций сайгака. [Электронный ресурс]. URL: <https://kedr.media/news/minprirody-predlagaet-isklyuchit-iz-krasnoj-knigi-rossii-dve-iz-treh-populyacij-sajgaka/> (дата обращения: 07.04.2026).
12. Неронов В. М., Арылова Н. Ю., Дубинин М. Ю., Каримова Т. Ю., Луцкекина А. А. Современное состояние и перспективы сохранения сайгака в северо-западном Прикаспии // Аридные экосистемы. 2013. Т. 19. № 2. С. 5–14.
13. Опарин М. Л., Мамаев А. Б., Опарина О. С., Сухов С. В. Демографическая структура Волго-Уральской популяции сайгаков (*Saiga tatarica* Linnaeus, 1766), мигрирующих в Саратовское Заволжье // Поволжский экологический журнал. 2025. № 4. С. 452–460.
14. Приказ Минприроды России от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации».
15. Постановление Правительства РФ от 19.09.2013 № 978 «Об утверждении Перечня особо ценных диких животных и особо ценных водных биологических ресурсов».
16. Распоряжение Минприроды России от 11.08.2021 № 30-р «Об утверждении Стратегии сохранения сайгака в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: <https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprirody-Rossii-ot-11.08.2021-N-30-r/> (дата обращения: 26.03.2026).
17. Рожнов В. В., Сальман А. Л., Ячменникова А. А., Луцкекина А. А., Сальман П. А. Автоматизированное выявление и подсчет сайгаков (*Saiga tatarica*) на сверхдетальных спутниковых изображениях с помощью глубоких конволюционных нейронных сетей // Известия РАН. Серия биологическая. 2024. № 5. С. 621–637. DOI: 10.31857/S1026347024050073.
18. Сайгак: филогения, систематика, экология, охрана и использование / под ред. В. Е. Соколова, Л. В. Жирнова. М.: Типография Россельхозакадемии, 1998. 356 с.
19. Сангаджиев М. М., Базырова Э. А., Онкаев В. А., Кедеева О. Ш., Бадма-Халгаева Р. Ю. Проблема опустынивания в Калмыкии: естественные и антропогенные факторы // Экономика строительства. 2022. № 10. С. 39–46.
20. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире». [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7407/ (дата обращения: 26.03.2026).
21. Федеральный закон от 02.07.2013 № 150-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Уголовный кодекс РФ. Статья 258.1.
22. Нацпроект «Экология». Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2018 № 3157-р.
23. Absatirov G., Smagulov D., Bozymov K., Shalmenov M., Nassambaev Y, Yessengaliyev K., Baitlessova L., Girisgin A. Risks to the Growth, Conservation and Management of the Ural Saiga Population // Diversity. 2025. Vol. 17. 595. <https://doi.org/10.3390/d17090595>.

24. Bonn Sustainability Portal. New international conservation actions for Saiga antelopes. 2021. URL: <https://bonnsustainabilityportal.de> (accessed: 15.03.2026).
25. Campos P., Kristensen T., Orlando L., Sher A., Kholodova M. V., Gotherstrom A., Hofreiter M., Drucker D., Kosintsev P., Tikhonov A., Baryshnikov G., Willerslev E., Gilbert M. Ancient DNA sequences point to a large loss of mitochondrial genetic diversity in the saiga antelope (*Saiga tatarica*) since the Pleistocene // *Molecular Ecology*. 2010. 19 (22). P. 4863–4875. doi: 10.1111/j.1365-294X.2010.04826.x.
26. CITES. CoP18 Prop. 2. Proposal to transfer Saiga tatarica from Appendix II to Appendix I. Geneva, 2019.
27. CITES. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Appendices I, II and III. Geneva, 2024.
28. CITES. Resolution Conf. 12.3 (Rev. CoP19). Permits and certificates. 2022.
29. CITES. Resolution Conf. 12.11 (Rev. CoP19). Standard nomenclature. 2022.
30. CITES. SC78 Doc. 68.1. Saiga antelopes (*Saiga* spp.). Geneva, 2025. URL: <https://cites.org/sites/default/files/documents/E-SC78-68-01.pdf> (accessed: 15.03.2026).
31. CITES-CMS Joint Work Programme. Target species: Saiga antelope. 2021–2025. URL: <https://cites.org> (accessed: 15.03.2026).
32. CMS. Memorandum of Understanding concerning Conservation, Restoration and Sustainable Use of the Saiga Antelope. Bonn, 2006. URL: <https://www.cms.int/document/memorandum-understanding-concerning-conservation-restoration-and-sustainable-use-saiga-0> (accessed: 15.03.2026).
33. CMS. Outcomes of the Fifth Meeting of Signatories to the Saiga MoU. Astana, 2025. URL: <https://saiga.cms.int> (accessed: 15.03.2026).
34. CMS. Saiga Action Plan. Annex to the MoU. Bonn, 2010.
35. CMS Secretariat. Saiga Antelope Memorandum of Understanding: Implementation Guidelines. Bonn: CMS, 2018.
36. Frankfurt Zoological Society. Saiga antelope reclassified from 'Critically Endangered' to 'Near Threatened'. 2023. URL: <https://fzs.org/en/news/saiga-antelope-reclassified-iucn/> (accessed: 15.03.2026).
37. IUCN. Resolution 3.113. Conservation of Saiga antelope. 2004. URL: <https://portals.iucn.org> (accessed: 15.03.2026).
38. IUCN Red List. Saiga tatarica. The IUCN Red List of Threatened Species 2023. URL: <https://www.iucnredlist.org/species/pdf/233712210> (accessed: 15.03.2026).
39. Kholodova M. V. Milner-Gulland E. J., Easton A. J., Amgalan L, Arylov I.A., Bekenov A, Grachev I. A., Lushchekina A. A., Ryder O. Mitochondrial DNA variation and population structure of the Critically Endangered saiga antelope *Saiga tatarica* // *Oryx*. 2006. Vol. 40. P. 103–107. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0030605306000135>.
40. Pitra C., VazPinto P. O'Keefe B., Willows-Munro S., Vuuren B., Robinson T. Phylogeography and population structure of the saiga antelope // *Molecular Ecology*. 2004. Vol. 13. P. 1899–1908.
41. UN Decade on Restoration. Unprecedented conservation triumph: Saiga antelope reclassified. 2023. URL: <https://www.decadeonrestoration.org/unprecedented-conservation-triumph> (accessed: 15.03.2026).
42. UN News. Central Asian countries agree on saiga conservation measures. 2010. URL: <https://news.un.org/en/story/2010/09/350482> (accessed: 15.03.2026).
43. WCS Mongolia. Strengthening the Future of Saiga Antelope. 2025. URL: <https://mongolia.wcs.org> (accessed: 15.03.2026).

44. Wilson D. E., Reeder D. M. (eds.). Mammal Species of the World. 3rd ed. Baltimore: JHU Press, 2005.

45. Zhao S. S., Xu C. Q., Liu G. Microsatellite and mitochondrial DNA assessment of the genetic diversity of captive Saiga antelopes (*Saiga tatarica*) in China // Chinese Science Bulletin. 2013. Vol. 58, N 18. P. 2163–2167. DOI: 10.1007/s11434-013-5812-4.

References

1. Arylova, N. Yu. (2009) Ecology of the saiga antelope (*Saiga tatarica tatarica* L., 1766) on the territory of the North-Western Caspian region under conditions of population depression (on the example of the Chernye Zemli ecoregion): abstract of the dissertation of the Candidate of Science biol. nauk: 03.00.16 – ekologiya, Rostov-on-Don. 24 p. (In Russian).
2. Bannikov, A. G., Zhirnov, L. V., Lebedeva, L. S. & Fandeev, A. A. (1961) Biology of the saiga antelope, Moscow: MSU Publishing House. 336 p. (In Russian).
3. Bliznyuk, A. I. (1982) Ecology and rational use of the saiga population in the North-Western Caspian region: dis. ... cand. biol. nauk: 06.02.03 – veterinary medicine and zootechnics, Moscow. 129 p. (In Russian).
4. Annual report for 2024 on accounting and monitoring of the saiga population (2024). Almaty: Ministry of Ecology of the Republic of Kazakhstan. (In Russian).
5. Karimova, T. Yu. & Lushchekina, A. A. (2018) Features of spatial distribution and ethological structure of the saiga population in the Steppe Nature Reserve (Astrakhan region). *Ecosystems: ecology and dynamics*. 2(1), 73–91. (In Russian).
6. Karimova, T. Yu., Lushchekina, A. A., Neronov, V. M., Pyurvenova, G. D. & Arylov, Yu. N. (2020) Biological features of saiga populations in the North-Western Caspian region during periods of different abundance. *Arid ecosystems*. 26, 4 (85), 51–58. (In Russian).
7. Karimova, T. Yu., Lushchekina, A. A. & Neronov, V. M. (2021) Modern state and retrospective analysis of saiga populations in Russia and Kazakhstan. *Arid ecosystems*. 27, 2 (87), 57–67. (In Russian).
8. *Red Data Book of the Astrakhan region* (2014). Astrakhan: Publishing House "Astrakhan University". 413 p. (In Russian).
9. *Krasnaya kniga Rossiiskoi Federatsii* [Red Book of the Russian Federation] (2021). 2nd ed. Moscow: FGBU "VNII Ekologiya". 1128 p. (In Russian).
10. *Krasnaya kniga Respubliki Kalmykiya* [Red Book of the Republic of Kalmykia] (2013). Elista: ZAO "NPP "Dzhangar". 200 p. (In Russian).
11. Kedr.media (2025) *The Ministry of Natural Resources and Environment of Russia proposes to exclude two out of three saiga populations from the Red Data Book of Russia*. Retrieved from: <https://kedr.media/news/minprirody-predlagaet-isklyuchit-iz-krasnoj-knigi-rossii-dve-iz-treh-populyacij-sajgaka/> (date of application: 07.04.2026). (In Russian).
12. Neronov, V. M., Arylova, N. Yu., Dubinin, M. Yu., Karimova, T. Yu. & Lushchekina, A. A. (2013) Sovremennoe sostoyanie i perspektivy sokhraneniya saiga v severo-zapadnom Prikaspii [Current state and prospects of saiga conservation in the North-Western Caspian region]. *Arid ecosystems*. 19 (2), 5–14. (In Russian).
13. Oparin, M. L., Mamaev, A. B., Oparina, O. S. & Sukhov, S. V. (2025) Demographic structure of the Volga-Ural saiga population (*Saiga tatarica* Linnaeus, 1766) migrating to the Saratov Zavolzhye. *Povolzhsky ekologicheskiy zhurnal = Povolzhskiy Journal of Ecology*. 4, 452–460. (In Russian).
14. Order of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation No. 162 dated 24.03.2020 "On approval of the List of wildlife objects listed in the Red Book of the Russian Federation". (In Russian).
15. Decree of the Government of the Russian Federation No. 978 of 19.09.2013 "On approval of the List of Especially Valuable wild animals and especially valuable aquatic biological resources". (In Russian).

16. Rulaws.ru (2021) Order of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation No. 30-r dated 11.08.2021 "On Approval of the Saiga Conservation Strategy in the Russian Federation". Retrieved from: <https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprirody-Rossii-ot-11.08.2021-N-30-r/> (date of application: 26.03.2026). (In Russian).
17. Rozhnov, V. V., Salman, A. L., Yachmennikova, A. A., Lushchekina, A. A. & Salman, P. A. (2024) Automated identification and counting of saiga tatarica on ultra-detailed satellite images using deep convolutional neural networks. *Izvestiya Rossiiskoi akademii nauk. Seriya biologicheskaya*. 5, 621–637, DOI: 10.31857/S1026347024050073. (In Russian).
18. Saiga antelope: phylogeny, systematics, ecology, protection and use / edited by V. E. Sokolov, L. V. Zhirnov, Moscow: Tipografiya Rosselkhoz nadzor, 1998, 356 p. (In Russian).
19. Sangadjiev, M. M., Bazyrova, E. A., Onkaev, V. A., Kedeeva, O. Sh. & Badma-Khalsaeva, R. Yu. (2022) The problem of desertification in Kalmykia: natural and anthropogenic factors. *Construction economics*. 10, 39–46. (In Russian).
20. Consultant.ru. Federal Law No. 52-FZ of 24.04.1995 "On the Animal World". Retrieved from: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7407/ (date of application: 26.03.2026). (In Russian).
21. Federal Law No. 150-FZ of 02.07.2013 "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation". Criminal Code of the Russian Federation. Article 258.1. (In Russian).
22. National Project "Ecology". Federal project "Conservation of biological diversity and development of ecological tourism". Decree of the Government of the Russian Federation No. 3157-r of 29.12.2018. (In Russian).
23. Absatirov, G., Smagulov, D., Bozymov, K., Shalmenov, M., Nassambaev, Y., Yessengaliyev, K., Baitlessova, L. & Girisgin, A. (2025) Risks to the Growth, Conservation and Management of the Ural Saiga Population. *Diversity*. 17, 595. <https://doi.org/10.3390/d17090595>. (In English).
24. Bonn Sustainability Portal. New international conservation actions for Saiga antelopes. 2021. Retrieved from: <https://bonnsustainabilityportal.de> (date of application: 15.03.2026). (In English).
25. Campos, P., Kristensen, T., Orlando, L., Sher, A., Kholodova, M. V., Gotherstrom, A., Hofreiter, M., Drucker, D., Kosintsev, P., Tikhonov, A., Baryshnikov, G., Willerslev, E. & Gilbert, M. (2010) Ancient DNA sequences point to a large loss of mitochondrial genetic diversity in the saiga antelope (*Saiga tatarica*) since the Pleistocene. *Molecular Ecology*. 19, 4863–4875. doi: 10.1111/j.1365-294X.2010.04826.x. (In English).
26. CITES (2019). CoP18 Prop. 2. Proposal to transfer *Saiga tatarica* from Appendix II to Appendix I. Geneva. (In English).
27. CITES (2024). Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Appendices I, II and III. Geneva. (In English).
28. CITES (2022). Resolution Conf. 12.3 (Rev. CoP19). Permits and certificates. (In English).
29. CITES (2022). Resolution Conf. 12.11 (Rev. CoP19). Standard nomenclature. (In English).
30. CITES (2025). SC78 Doc. 68.1. Saiga antelopes (*Saiga* spp.). Geneva. Retrieved from: <https://cites.org/sites/default/files/documents/E-SC78-68-01.pdf> (accessed: 15.03.2026). (In English).
31. CITES-CMS Joint Work Programme. Target species: Saiga antelope. 2021–2025. Retrieved from: <https://cites.org> (accessed: 15.03.2026). (In English).
32. CMS (2006). Memorandum of Understanding concerning Conservation, Restoration and Sustainable Use of the Saiga Antelope. Bonn. Retrieved from: <https://www.cms.int/document/memorandum-understanding-concerning-conservation-restoration-and-sustainable-use-saiga-0> (accessed: 15.03.2026). (In English).
33. CMS (2025). Outcomes of the Fifth Meeting of Signatories to the Saiga MoU. Astana. Retrieved from: <https://saiga.cms.int> (accessed: 15.03.2026). (In English).

34. CMS (2010). Saiga Action Plan. Annex to the MoU. Bonn. (In English).
35. CMS Secretariat (2018). Saiga Antelope Memorandum of Understanding: Implementation Guidelines. Bonn: CMS. (In English).
36. Frankfurt Zoological Society (2023). Saiga antelope reclassified from 'Critically Endangered' to 'Near Threatened'. Retrieved from: <https://fzs.org/en/news/saiga-antelope-reclassified-iucn/> (accessed: 15.03.2026). (In English).
37. IUCN (2004) Resolution 3.113. Conservation of Saiga antelope. Retrieved from: <https://portals.iucn.org> (accessed: 15.03.2026). (In English).
38. IUCN Red List (2023). Saiga tatarica. The IUCN Red List of Threatened Species 2023. Retrieved from: <https://www.iucnredlist.org/species/pdf/233712210> (accessed: 15.03.2026). (In English).
39. Kholodova, M. V., Milner-Gulland, E. J., Easton, A. J., Amgalan, L., Arylov, I.A., Bekenov, A., Grachev, I. A., Lushchekina, A. A. & Ryder O. (2006) Mitochondrial DNA variation and population structure of the Critically Endangered saiga antelope *Saiga tatarica*. *Oryx*. 40, 103–107. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0030605306000135>. (In English).
40. Pitra, C., VazPinto, P., O’Keeffe, B., Willows-Munro, S., Vuuren, B. & Robinson T. (2004) Phylogeography and population structure of the saiga antelope. *Molecular Ecology*. 13, 1899–1908. (In English).
41. UN Decade on Restoration (2023) Unprecedented conservation triumph: Saiga antelope reclassified. Retrieved from: <https://www.decadeonrestoration.org/unprecedented-conservation-triumph> (accessed: 15.03.2026). (In English).
42. UN News (2010) Central Asian countries agree on saiga conservation measures. Retrieved from: <https://news.un.org/en/story/2010/09/350482> (accessed: 15.03.2026). (In English).
43. WCS Mongolia (2025). Strengthening the Future of Saiga Antelope. Retrieved from: <https://mongolia.wcs.org> (accessed: 15.03.2026). (In English).
44. Wilson, D. E., Reeder, D. M. (eds.) (2005). Mammal Species of the World. 3rd ed. Baltimore: JHU Press. (In English).
45. Zhao, S. S., Xu, C. Q. & Liu, G. (2013) Microsatellite and mitochondrial DNA assessment of the genetic diversity of captive Saiga antelopes (*Saiga tatarica*) in China. *Chinese Science Bulletin*. 58 (18), 2163–2167, DOI: 10.1007/s11434-013-5812-4. (In English).

Поступила в редакцию 26.03.2026 г.

Alekseeva A. A. Proposals of the Scientific Body of CITES of the Russian Federation – Federal State Budgetary Institution "All-Russian Research Institute of Ecology" on changing the status of the saiga antelope (*Saiga tatarica* L.). – This article presents scientifically substantiated proposals from the Scientific Authority of the Russian Federation's CITES (VNII Ecology) to change the conservation status of the saiga antelope (*Saiga tatarica* L.). Based on a comprehensive analysis, a decision-making algorithm has been developed that ensures a balance between species conservation and the flexibility of international regulation. The paper substantiates the saiga's conservation position in CITES Appendix II with a zero export quota, and proposes a differentiated assessment of the status of isolated and transboundary populations in the Red Data Book of the Russian Federation. Particular attention is paid to the integration of biological indicators into management models (NDF, population viability assessment) and the procedural correctness of changes.

Keywords: saiga antelope, *Saiga tatarica* L., CITES, Red Data Book of the Russian Federation, population monitoring, genetic structure, spatial modeling, NDF, international cooperation.

Алексеева Аюна Александровна

кандидат биологических наук
ведущий научный сотрудник, заведующий
лабораторией «СИТЕС»,
Всероссийский научно-исследовательский институт
охраны окружающей среды (ФГБУ ВНИИ Экология),
г. Москва, РФ.

e-mail: a.alekseeva@vniiecolgy.ru

ORCID: 0009-0009-1220-811X

SPIN-код: 7346-7699

AuthorID: 181794

Alekseeva Ayuna Aleksandrovna

PhD,
Leading Researcher, Head of the CITES Laboratory,
All-Russian Research Institute for Environmental
Protection (FGBU VNII Ekologiya),
Moscow, Russian Federation.